

Colonialidade e livros: uma breve abordagem histórica sobre o mercado editorial brasileiro¹

Thaís Cristina Afonso de JESUS²
Doutoranda
Universidade de São Paulo, São Paulo, SP

Resumo

O presente trabalho analisa componentes da formação do mercado editorial brasileiro a partir de uma perspectiva histórica. Investiga-se como a introdução da tipografia, a ação de editores e livreiros – muitos deles estrangeiros –, e a relação com o Estado, moldaram um modelo elitizado e concentrado no país. A pesquisa fundamentada em abordagem bibliográfica, dialoga com abordagens decoloniais ao refletir sobre a relação da cultura editorial anglo-europeia na composição nacional. Nesse sentido, o estudo contribui para a revisão crítica da história da mídia impressa, ressaltando as tensões entre comunicação e poder na constituição do mercado editorial no Brasil.

Palavras-chave: História da Mídia Impressa; Mercado editorial; Livro; Bibliodiversidade.

A influência do livro na cultura e na sociedade passa por contextos históricos, políticos, econômicos e culturais, e por garantias de direitos de acesso, de repercussão das ideias e de disseminação de poder (Darnton, 2010). O mercado editorial, enquanto setor econômico e cultural, tem suas raízes na interseção entre o desenvolvimento da produção tipográfica, a expansão do público leitor ao longo dos séculos, culminando na atualidade com mudanças significativas por influência da digitalização.

Sua configuração como uma indústria estruturada se deu por meio de dois processos fundamentais: a ampliação da demanda por formação e leitura e a transição do livro de objeto de consulta para mercadoria com valor econômico (Barbier, 2018). Nesse contexto, a história do mercado editorial é marcada pela progressiva integração entre os avanços técnicos da produção escrita e as transformações nas práticas de leitura e circulação do conhecimento.

¹ Trabalho apresentado no GT História da Mídia Impressa, integrante do XV Encontro Nacional de História da Mídia.

² Doutoranda. Programa de Pós-Graduação em Ciências da Comunicação da ECA-USP, e-mail: thaisafonso@usp.br

O conceito de mercado editorial está intrinsecamente ligado ao avanço das técnicas de produção de textos, que remontam às primeiras formas de inscrições em suportes materiais, como blocos de argila e papiro. Com a invenção do códice no século V, houve uma mudança estrutural na organização dos textos, o que facilitou a difusão da leitura. No entanto, foi apenas com a invenção dos tipos móveis por Johannes Gutenberg no século XV que se criou a condição para a ampliação do público leitor e para a emergência da impressão em larga escala (Eisenstein, 1983). Esse período, conhecido como a "primeira revolução do livro", permitiu a consolidação da edição e circulação de textos em um novo modelo econômico, no qual o livro se tornava um bem de consumo.

Com a "segunda revolução do livro", entre 1760 e 1914, o avanço da mecanização da impressão e da distribuição permitiu uma expansão sem precedentes na produção editorial, tornando a leitura um hábito mais disseminado entre diferentes classes sociais (Barbier, 2018). Esse período também marcou a profissionalização do mercado editorial, com a especialização de funções dentro das editoras, incluindo editores, revisores e distribuidores. Paralelamente, houve um crescimento do papel das livrarias e bibliotecas, elementos centrais na estruturação do mercado editorial moderno.

A implantação do mercado editorial no Brasil está diretamente ligada à chegada da família real portuguesa em 1808 e à subsequente fundação da Imprensa Régia, no Rio de Janeiro. Até então, a impressão e a circulação de livros na colônia eram proibidas pela Coroa portuguesa, o que limitava a formação de uma esfera editorial independente e retardava o desenvolvimento de um público leitor local (Hallewell, 2005). Como diz Deaecto (2019, p. 269), “esse cenário ratifica de forma definitiva a sujeição ao poder metropolitano – que significou o atraso de três séculos para a entrada do Brasil na era de Gutenberg”. A crítica historiográfica destaca que esse monopólio sobre o conhecimento impediu a construção de uma cultura letrada autônoma, reforçando a dependência da colônia em relação à metrópole portuguesa.

Com a criação da Imprensa Régia, o Brasil deu os primeiros passos para consolidar um mercado editorial nacional. No entanto, neste princípio, sua função restringia-se à publicação de documentos oficiais e materiais de interesse governamental, o que limitava a diversidade de obras disponíveis. Apenas com o fim do monopólio estatal sobre a impressão, em 1821, é que novas tipografias começaram a surgir, especialmente nos grandes centros urbanos, como Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, Pernambuco

e Rio Grande do Sul. Até 1821, a circulação de obras impressas no país estava sujeita à censura governamental, garantindo que o conteúdo das publicações não ofendesse o governo, a religião ou os bons costumes (Neves; Bessone, 1989). Nesse período, a censura também afetava a produção de livros, uma vez que qualquer impressão no país estava sob o monopólio da Imprensa Régia. Além disso, o processo de submissão e aprovação de originais pelo governo era marcado por lentidão e burocracia, dificultando ainda mais a publicação (Hallewell, 2005).

Esse período também coincidiu com a expansão das livrarias e o crescimento da circulação de livros importados, que passaram a coexistir com as edições locais. Como ocorreu em países europeus como França e Alemanha, consolidou-se um mercado voltado para a publicação de clássicos universais, livros didáticos, obras de interesse geral e literatura infantil. Essa estratégia visava reduzir riscos financeiros, evitando a publicação de autores completamente desconhecidos e garantindo a comercialização de títulos já consagrados.

Apesar desses avanços, a expansão do mercado editorial durante o Império foi limitada por altos índices de analfabetismo e pela concentração do consumo de livros entre a elite intelectual. Dados da época indicam que, em 1821, o Rio de Janeiro possuía cerca de 80.000 habitantes, mas apenas 12 livrarias, refletindo a reduzida demanda por livros e a elitização do consumo literário (Hallewell, 2005). A influência francesa foi marcante na configuração do mercado, uma vez que muitos dos primeiros livreiros estabelecidos no Brasil eram franceses, e boa parte das publicações consumidas pelas elites locais vinham desse país (Deaecto, 2019).

A evolução da produção editorial nacional também esteve atrelada às mudanças políticas e institucionais do Brasil Imperial. A fundação do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro (IHGB), em 1838, e a ampliação das políticas educacionais durante o Segundo Reinado estimularam a publicação de livros didáticos e periódicos, fortalecendo a indústria editorial nacional. No entanto, a censura e o controle governamental sobre o conteúdo das publicações permaneceram presentes, restringindo a liberdade de expressão e a diversidade de ideias circulantes.

Outro fator relevante foi o impacto das revoluções tecnológicas na produção editorial. A introdução das prensas mecânicas na segunda metade do século XIX possibilitou uma maior produção de livros, embora as tiragens ainda fossem reduzidas em

comparação às grandes potências europeias. A literatura romântica nacional também emergiu como um gênero editorial relevante, com autores como José de Alencar e Joaquim Manuel de Macedo alcançando grande popularidade, contribuindo para a consolidação de um público leitor urbano.

Portanto, os períodos colonial e imperial foram determinantes para a formação do mercado editorial brasileiro, ainda que de forma tardia e elitizada. A transição de um modelo restritivo para um sistema editorial mais dinâmico foi marcada por desafios estruturais, incluindo o alto custo de produção, a baixa taxa de alfabetização e a concentração do mercado em poucas regiões. Esses elementos delinearão um setor que, apesar das dificuldades iniciais, pavimentou o caminho para o crescimento e diversificação da indústria editorial nos séculos seguintes.

A transição do Brasil para a Primeira República (1889-1930) marcou um período de significativa transformação no mercado editorial, impulsionado por mudanças políticas, econômicas e tecnológicas. A história do livro no século XIX no Brasil “reproduz a história da burguesia, de seus valores, de suas ideias e de suas instituições” (Deaecto, 2019, p. 386). A abolição da monarquia e a instauração do regime republicano estimularam a expansão das publicações periódicas e a emergência de novos círculos intelectuais, que passaram a atuar na formação de um público leitor mais amplo e diversificado.

No final do século XIX, o avanço da industrialização e o crescimento urbano favoreceram a formação de uma classe média letrada, ampliando o mercado consumidor de livros e jornais. Com o desenvolvimento das prensas mecânicas e a maior eficiência dos processos de impressão, houve uma progressiva redução nos custos de produção, o que possibilitou um aumento na tiragem das publicações e a difusão de conteúdos para um público mais amplo.

A modernização do setor editorial também foi impulsionada pelo fortalecimento das editoras nacionais, que passaram a disputar espaço com as publicações estrangeiras, até então predominantes no Brasil. Editoras como a Garnier, a Francisco Alves e a Companhia Editora Nacional desempenharam papel fundamental na consolidação do mercado editorial brasileiro, investindo na produção de literatura nacional e na publicação de obras didáticas e científicas.

A influência da imprensa foi um fator determinante para a expansão do mercado editorial. O crescimento dos jornais e revistas contribuiu para a formação de opinião

pública e para o incentivo à leitura, consolidando novos hábitos culturais na sociedade brasileira. Ao mesmo tempo, a ampliação das redes ferroviárias e a melhoria dos sistemas de distribuição facilitaram a circulação dos livros e periódicos para diferentes regiões do país, reduzindo a concentração da produção editorial nos grandes centros urbanos (Bragança; Abreu, 2010).

O período também foi marcado pela consolidação de um cânone literário nacional. Escritores como Machado de Assis, Euclides da Cunha e Lima Barreto tiveram suas obras amplamente difundidas, contribuindo para o fortalecimento da literatura brasileira como um campo autônomo e legitimado dentro da indústria editorial. A produção didática e científica também ganhou relevância, especialmente com a adoção de livros nacionais nas escolas e universidades.

Dessa forma, a Primeira República representou um período de transição e modernização para o mercado editorial brasileiro, caracterizado pela expansão das editoras nacionais, pela crescente popularização da leitura e pelo fortalecimento da imprensa e da literatura nacional. As transformações tecnológicas e culturais desse período foram essenciais para o desenvolvimento posterior da indústria editorial no país, estabelecendo as bases para a estrutura editorial contemporânea.

O período compreendido entre 1930 e 1990 foi marcado pela consolidação e expansão do mercado editorial brasileiro, impulsionado por mudanças políticas, econômicas e tecnológicas. A industrialização crescente, as políticas de educação e a modernização dos processos de produção editorial foram fatores determinantes para a transformação do setor.

A década de 1930 marcou o início do envolvimento mais ativo do Estado na educação, com a implementação de políticas voltadas à universalização do ensino básico e a expansão do mercado de livros didáticos. O surgimento de editoras especializadas em materiais educativos, como a Companhia Editora Nacional e a Editora Melhoramentos, impulsionou significativamente a produção e distribuição de livros didáticos e paradidáticos.

Nos anos 1950 e 1960, com o avanço da industrialização, houve uma expansão da classe média e um aumento no consumo de bens culturais, incluindo os livros. O mercado editorial se diversificou, ampliando a oferta de literatura nacional e internacional. Autores brasileiros como Jorge Amado, Graciliano Ramos e Clarice Lispector ganharam destaque

e tiveram suas obras amplamente difundidas. Paralelamente, o crescimento das universidades impulsionou a demanda por livros acadêmicos e científicos, fomentando o desenvolvimento desse segmento editorial.

Não podemos deixar de mencionar a censura governamental que permaneceu durante a Era Vargas, por meio do Departamento de Imprensa e Propaganda (Paixão, 1996), e se intensificou durante a ditadura militar de 1964, consolidando um ambiente de insegurança para as funções de “criação” e “seleção” (Hallewell, 2005). Embora editoras e autores não fossem formalmente impedidos de produzir e publicar novas obras, a submissão da liberdade de expressão à possibilidade de censura restringia a ousadia dos escritores e, sobretudo, das editoras. Isso ocorria porque o investimento em uma nova edição poderia ser perdido caso a obra fosse proibida de ser comercializada ou até mesmo confiscada pelo governo (Reimão, 2019).

A década de 1970 foi caracterizada pelo aumento da participação de editoras estrangeiras no mercado brasileiro, seja por meio da abertura de filiais ou de aquisição de editoras nacionais. Esse período também testemunhou um fortalecimento das grandes editoras nacionais, como a Editora Ática e a Editora Abril, que passaram a dominar a produção de livros didáticos e paradidáticos. Contudo, o período da ditadura militar (1964-1985) impôs restrições à liberdade de imprensa e afetou a publicação de conteúdo crítico, levando à censura de diversas obras e à repressão de editoras e autores (Schwarz, 1992).

Na década de 1980, a democratização do país e a abertura econômica trouxeram novos desafios e oportunidades para o setor editorial. A criação de políticas públicas de incentivo à leitura, como o Programa Nacional do Livro Didático (PNLD), contribuiu para a expansão do mercado. Entretanto, a crise econômica e a inflação elevada impactaram negativamente o setor, reduzindo o público consumidor e dificultando a sustentabilidade financeira de pequenas editoras.

O período de 1930 a 1990 foi, portanto, essencial para a consolidação do mercado editorial brasileiro. A crescente profissionalização do setor, a expansão das editoras nacionais e a integração com o mercado internacional contribuíram para diversificar e fortalecer a produção editorial. Durante esses dois séculos, a produção nacional de livros tornou-se ampla, diversificada e complexa (Bragança; Abreu, 2010, p. 9). Essa transformação não se deveu exclusivamente a fatores externos, mas também à forma como o mercado reagiu aos desafios do crescimento (Fleck, 2009) ao longo desse período.

No entanto, desafios como censura, instabilidade econômica e concorrência desigual continuaram a moldar as dinâmicas do setor, influenciando sua evolução nas décadas seguintes.

O desenvolvimento do mercado editorial brasileiro foi diretamente influenciado por legislações e políticas públicas ao longo de sua história. O Estado, em diferentes períodos, adotou medidas para regulamentar a produção, circulação e acesso aos livros, o que impactou significativamente a indústria editorial e a democratização da leitura no país.

No início do século XX, a legislação brasileira começou a se estruturar para regulamentar a atividade editorial, ainda que de forma incipiente. A Constituição de 1934 foi um marco inicial ao reconhecer a educação como direito fundamental, promovendo a disseminação de livros didáticos no sistema público de ensino. Esse movimento foi consolidado nas décadas seguintes com a criação de programas governamentais de aquisição e distribuição de livros para escolas, como o Instituto Nacional do Livro (INL), fundado em 1937.

Na década de 1960, o Estado fortaleceu sua atuação na regulamentação do setor editorial, instituindo programas de incentivo à publicação de livros educacionais. A criação da Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil (FNLIJ) em 1968 representou um avanço na promoção da literatura infantil e na formação de leitores. Esse período também viu o surgimento de incentivos fiscais e subsídios para editoras que priorizassem a publicação de obras nacionais.

O contexto da ditadura militar (1964-1985) trouxe restrições à liberdade editorial, com forte censura sobre determinados conteúdos considerados subversivos pelo regime. Apesar disso, o período também assistiu à expansão do Programa Nacional do Livro Didático (PNLD), criado na década de 1980, que se tornou um dos pilares da política pública de incentivo ao acesso a livros no Brasil. O PNLD garantiu a distribuição de materiais didáticos para escolas públicas, ampliando o alcance da leitura entre os estudantes.

Com a redemocratização e a Constituição de 1988, a cultura e a educação ganharam novo status na legislação brasileira, com a garantia do acesso ao livro como um direito essencial. A Lei do Livro (Lei nº 10.753/2003) estabeleceu diretrizes para o incentivo à leitura e ao mercado editorial, prevendo a adoção de políticas de fomento à publicação e distribuição de livros.

Nos anos 2000, surgiram iniciativas voltadas à ampliação do acesso ao livro e à valorização da bibliodiversidade. Programas como o Plano Nacional do Livro e Leitura (PNLL), instituído em 2006, buscaram articular políticas públicas para promover a leitura e fortalecer as cadeias produtivas do livro. Além disso, foram criados editais e incentivos fiscais para editoras independentes, visando diversificar a oferta de títulos e fomentar a produção de autores nacionais.

Segundo Bastos e Flerck (2014), a história da Indústria Editorial de Livros no Brasil pode ser dividida em quatro fases principais, que refletem a evolução do setor ao longo de mais de dois séculos. A primeira fase (1808-1920) foi caracterizada pelo domínio das livrarias, que exerciam controle sobre a produção e comercialização de livros, frequentemente reproduzindo obras estrangeiras sem autorização. Na segunda fase (1920-1960), ocorreu a ascensão das editoras como agentes centrais do mercado, impulsionada pela separação das funções de edição e livreira, além das dificuldades na importação de livros da Europa. Já na terceira fase (1960-1990), o setor editorial consolidou-se com forte apoio governamental, especialmente por meio de políticas de incentivo à produção nacional e à modernização do parque gráfico. Por fim, a quarta fase (1990-2012) foi marcada pelo crescimento expressivo do número de editoras e livrarias, ao mesmo tempo em que o mercado se tornou mais complexo, com a entrada de novos canais de venda e o impacto das tecnologias digitais. Esse processo demonstra a adaptação da indústria às transformações estruturais e ao avanço tecnológico, moldando o cenário editorial contemporâneo.

Após 2012, o mercado editorial brasileiro continuou enfrentando transformações estruturais significativas, em especial nas últimas décadas, marcadas pela concentração empresarial, a internacionalização do setor e a digitalização dos processos de produção e distribuição. A ascensão de grandes conglomerados editoriais, a aquisição de editoras nacionais por grupos estrangeiros e o avanço das plataformas digitais redefiniram as dinâmicas do mercado, alterando a relação entre editoras, distribuidores e leitores.

Blotta (2012) explica que, ao contrário da descentralização inicialmente prevista, a informatização da economia e o avanço da internet intensificaram o processo de concentração empresarial, impulsionando a tração e o barateamento da produção e da circulação de bens e serviços. Essa influência, aliada às políticas de desregulamentação do mercado financeiro e flexibilização do trabalho, criou condições para a consolidação de

grandes conglomerados globais nos setores de imprensa, telefonia, internet, televisão e rádio.

Esses conglomerados passaram a se integrar em redes cada vez mais amplas, interligadas economicamente e tecnologicamente, conforme ressalta Blotta (2012). Um dos principais mecanismos desse processo é a propriedade cruzada, na qual um mesmo grupo empresarial pode impedir a participação em diferentes tipos de mídia, ampliando seu domínio sobre o fluxo de informações. Essa concentração econômica, ao restringir a concorrência, favorecendo a formação de monopólios e oligopólios. No Brasil, embora essas características possam ser identificadas com relativa clareza à luz das normas antitruste do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE), sua regulamentação e aplicação ainda são limitadas, permitindo a continuidade desse modelo concentracionista no setor midiático.

Para ilustrar, podemos citar o intenso processo de internacionalização e concentração pelo qual o país passou com chegada de grandes grupos estrangeiros e a aquisição de editoras nacionais. A Companhia das Letras consolidou-se como um dos maiores conglomerados, especialmente após sua aquisição pela Penguin Random House. O grupo expandiu seu portfólio ao longo dos anos, incorporando editoras como Objetiva, Zahar, Brinque-Book e JBC. A HarperCollins Brasil, absorveu marcas como Thomas Nelson Brasil e Harlequin. O Grupo Planeta, um dos dez maiores conglomerados editoriais do mundo, estabeleceu presença no Brasil a partir de 2003, fortalecendo sua participação no mercado de ficção, não-ficção e literatura infantojuvenil. A Santillana, por sua vez, domina o segmento educacional, controlando as editoras Moderna e Salamandra. O Grupo Editorial Record, com uma longa trajetória no Brasil, cresceu por meio da aquisição de editoras como José Olympio, Civilização Brasileira e Paz e Terra. Esses conglomerados estabeleceram um modelo de mercado altamente concentrado, determinando padrões de produção e distribuição.

Os estudos decoloniais de Quijano (2002) e Mignolo (2017), denunciam como o pensamento eurocêntrico historicamente subordinou outras epistemologias a uma matriz colonial de poder. Ao situar a editoração brasileira nesse debate, questiona-se o legado do colonialismo no mercado editorial.

Mignolo (2017) afirma que o colonialismo impulsionou a globalização, destacando a colonialidade como fenômeno cultural que molda escolhas de consumo e

reforça estruturas de dominação. Antes da modernidade, o mundo era considerado policêntrico, mas a partir de 1500, o capitalismo europeu impôs uma nova ordem baseada na exploração econômica e na epistemologia racionalista. E no mercado editorial brasileiro essa dinâmica se reflete na centralização da produção e distribuição do conhecimento sob a hegemonia das grandes editoras anglo-europeias, restringindo sua autonomia cultural.

Grofoguel (2018) argumenta que a colonialidade persiste mesmo após o fim do colonialismo formal, estruturando sociedades por meio de influências culturais e econômicas. No setor editorial, isso se manifesta no controle de catálogos, canais de distribuição e na imposição de padrões globais de publicação, que favorecem obras de alto giro comercial em detrimento da bibliodiversidade, que significa a diversidade de vozes no universo dos livros.

A predominância de grandes conglomerados globais restringe a circulação de produções locais e reforça uma hierarquia de conhecimento, onde o cânone literário é frequentemente ditado pelas ex-metrópoles coloniais. A Europa acumulou riqueza através da escravização de africanos e da exploração de recursos naturais das colônias, e, no contexto editorial, essa lógica persiste por meio da apropriação de narrativas, do controle sobre a produção intelectual e na marginalização de vozes dissidentes, da centralização dos circuitos de distribuição e da legitimação de determinados saberes em detrimento de outros, perpetuando uma lógica de dependência cultural e econômica de elites financeiras, perpetuando uma espécie de hierarquia entre o Norte e o Sul global.

Como vimos nesta breve análise histórica, não se trata de fenômeno exclusivo da atualidade, mas parte de um longo histórico de colonialismo cultural, no qual as narrativas e os interesses anglo-europeus prevalecem sobre os saberes, modos de viver, produzir e compartilhar conhecimentos originários deste território.

Para Quijano (2002), o poder colonial se exerce por meio da dominação e da exploração, reproduzindo-se no campo cultural. Assim, “a descolonização é a única condição de um processo genuíno de democratização e de nacionalização” (QUIJANO, 2002). Neste sentido, a importância de expandir a bibliodiversidade como estratégia decolonial de resistência, pois na medida em que abre espaço para epistemologias diversas, recusa a monocultura do saber. É preciso pensar o mercado editorial a partir de práticas que compreendem a cultura não como algo a ser dominado, mas acima de tudo como um bem a ser compartilhado.

REFERÊNCIAS

BARBIER, Frédéric. **A Europa de Gutenberg. O livro e a invenção da modernidade Ocidental (séculos XIII-XVI)**. Tradução: Gilson C. C. de Souza. São Paulo: EDUSP, 2018.

BASTOS, L., FLERCK, D. **Indústria editorial de livros no Brasil: análise panorâmica de seu crescimento**. Rio de Janeiro: COPPEAD, UFRJ, 2014.

BLOTTA, V. **O direito da comunicação: orientação dos princípios normativos da esfera pública política a partir do pensamento de Jürgen Habermas**. 361f. 2012. Tese (Doutorado em Direito) – Faculdade de Direito, USP, São Paulo, 2012.

BRAGANÇA, A.; ABREU, M. (organizadores). **Impresso no Brasil Dois séculos de livros brasileiros**. São Paulo: Editora UNESP, 2010.

DARNTON, Robert. **A questão dos livros – passado, presente e futuro**. Tradução: Daniel Pellizzari. São Paulo, Cia das Letras, 2010.

DEAECTO, M. **O Império dos Livros: Instituições e Práticas de Leitura na São Paulo Oitocentista**. 2. ed. São Paulo: Edusp, 2019.

EISENSTEIN, E. **A Revolução da Impressão na Europa Moderna**. Cambridge: Cambridge University Press, 1983.

FLECK, DL. **Arquétipos do Sucesso e Fracasso Organizacional**. Revista Brasileira de Administração, v. 6, n. 2, art. 1, p. 78-100, Curitiba, 2009.

GROFOGUEL, R. **Desenvolvimentismo, modernidade e teoria da dependência na América Latina**. Revista Epistemologias do Sul, v. 1, pág. 10-43, 2018. Disponível em: <https://periodicos.ufpe.br/revistas/realis/article/view/8789>.

HALLEWELL, L. **O livro no Brasil: sua história**. São Paulo: Edusp, 2005.

MIGNOLO, W. **Colonialidade: o lado mais escuro da modernidade**. *Revista Brasileira de Ciências Sociais*, v. 94, pág. 1-18, 2017. Disponível em: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0102-69092017000200507&lng=en&nrm=iso. Acesso em: 03 jan 2025.

NEVES, L. M. B. P.; BESSONE, T. **O medo dos ‘abomináveis princípios franceses’: a censura dos livros nos inícios do século XIX no Brasil**. *Acervo: Revista do Arquivo Nacional*, Rio de Janeiro, v.4, n.1, p. 113-119, jan/jun 1989.

PAIXÃO, F. **Momentos do livro no Brasil**. São Paulo: Ática, 1996.

QUIJANO, A. **Colonialidade do poder, eurocentrismo e América Latina**. In: LANDER, E. (Org.). *A colonialidade do saber: eurocentrismo e ciências sociais. Perspectivas latino-americanas*. Buenos Aires: CLACSO, 2002. p. 227-278.

REIMÃO, S. **Repressão e resistência - censura a livros na ditadura militar**. São Paulo: Edusp/Fapesp, 2ª ed., 2019.

SCHWARCZ, L. **A longa viagem da biblioteca dos reis**. São Paulo, Companhia das Letras, 2002.